

30-Sentabr, 2024-Yil

JAHON BANKI TOMONIDAN RAQAMLI IQTISODIYOTNI QO'LLAB

QUVVATLASH YO'NALISHLARI

Shafqarova Xanifa Xudoyberdiyevna

Bank-moliya akademiyasi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13831545>

Annotatsiya. Jahon iqtisodiyotida xizmat ko'rsatish sohasi ko'p yillar davomida o'sish sur'atlarini saqlab, eng faol rivojlanmoqda. Iqtisodiyotni rivojlantirishning texnologik asoslarini modernizatsiya qilish, boshqaruvning yangi yo'nalishlarining paydo bo'lishi xizmatlar bozorining o'sishiga bevosita ta'sir qiladi. Tezida xizmat ko'rsatish sohasining marketing strategiyasiga qo'yiladigan ba'zi raqamli iqtisodiyotga doir qarashlar hamda Jahon bankining bu boradagi sa'y-harakatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Marketing, xizmat ko'rsatish sohasi, strategiya, marketing strategiyasi, O'zbekiston iqtisodiyot.

DIRECTIONS FOR SUPPORTING THE DIGITAL ECONOMY BY THE WORLD
BANK

Abstract. In the world economy, the service sector has been developing most actively, maintaining growth rates for many years. Modernization of the technological foundations of economic development, the emergence of new directions of management directly affect the growth of the services market. The thesis examines some views of the digital economy and the World Bank's efforts in this regard.

Keywords: Marketing, service sector, strategy, marketing strategy, economy of Uzbekistan.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ВСЕМИРНЫМ
БАНКОМ

Аннотация. Сфера услуг в мировой экономике развивается наиболее активно, сохраняя темпы роста на протяжении многих лет. Модернизация технологических основ экономического развития, появление новых направлений управления напрямую влияют на рост рынка услуг. В диссертации рассматриваются некоторые взгляды на цифровую экономику и усилия Всемирного банка в этом отношении.

Ключевые слова: Маркетинг, сфера услуг, стратегия, маркетинговая стратегия, экономика Узбекистана.

KIRISH

Jahonda globallashtirish jarayoni chuqurlashib va iqtisodiyotni raqamlashtirish tobora kengayib borayotgan sharoitda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini jadal rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jahon bankining ma'lumotlariga ko'ra «Jahon yalpi ichki mahsulot hajmida mazkur sohaning salmog'i o'rtacha 65 foizni tashkil etgani holda, mazkur ko'rsatkich AQShda 80 foizni, Yevropa Ittifoqi davlatlarida 70-75 foizni tashkil etadi». AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya singari jahonning rivojlangan davlatlari amaliyotiga ko'ra, inson salohiyati taraqqiyotiga istiqbol maqsadlardan biri sifatida yondashilgan investitsiyalash sharoitida marketing strategiyalari samarali qo'llanilmoqda. Bu o'z navbatida, yuqori darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlash amaliyotida marketing faoliyati, ayniqsa marketing strategiyalaridan keng ko'lamda foydalanishning dolzarbligini ko'rsatmoqda.

ASOSIY QISM

Jahonda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi sharoitida ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarining raqobatbardoshligini ta'minlash, ayniqsa xizmat ko'rsatish faoliyatini manzilli va differensial tamoyilli amalga oshirish borasida marketing strategiyalarini takomillashtirishga yo'naltirilgan ilmiy izlanishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Amalga oshirilayotgan tadqiqotlar tarkibida mahsulot turlari diversifikatsiyasini oshirish orqali iste'molchilarning xizmat sifatidan qoniqish darajasini kuchaytirish, marketing yondashuvlarida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, xizmat turlarini diversifikatsiyalash hamda ularning raqobatbardoshligini ta'minlashga qaratilgan marketing tadqiqotlarini o'tkazish ilmiy tadqiqotning ustuvor yo'nalishlari hisoblanadi.

Xizmatlar sohasini, jumladan, xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyatini rivojlantirishning ilmiy nazariy va metodologik muammolari xorijlik olimlardan Aaker D., Avanesova G.A., Ansoff I., Baksht K., Balaeva O.N., Beredin I.S., Best R., Gembl P., Djordan M., Djanster P., Doyl P., Dixtl Ye., Kotler F., Keller K.L., Lavlok K., Lamben J.J., Minett S., Ouen R. va boshqalarning ilmiy ishlarida tadqiq qilingan.

Shuningdek, MDH mamlakatlari olimlaridan B.P.Gamayunov, Ye.P.Golubkov, A.S.Morunov, M.Nedyakin, S.M.Perminov, O.N.Romanenkova, I.N. Sinyayeva va boshqalarning ilmiy asarlarida o'rganilgan.

Agarda mamlakatimiz Yevroosiyo iqtisodiy jamiyatiga qo'shilaman desa, tashqaridagi korxonalar va tadbirkorlar bilan raqobat qilishni ham o'ylashlari kerak. Bu holatda differensiya strategiyasidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Uni amalga oshirishning quyidagi prinsiplariga rioya qilishni lozim, deb topadi:

30-Sentabr, 2024-Yil

- har qanday differenziatsiya xaridor uchun «qiymat»ga ega bo'lishi kerak;
- ushbu qiymat foydalanish samarasini oshirish (kuchli qoniqish) va iste'mol xarajatlarini kamaytirishdan iborat bo'lishi lozim;
- ushbu qiymat shu darajada yuqori bo'lishi kerakki, xaridor uning uchun ko'proq narxni to'lashga rozi bo'lishi kerak;
- korxonada o'z differenziatsiya elementini raqiblar undan darhol nusxa ko'chirib olmasligi uchun himoya qila olishi kerak;
- xaridorga maqbul narxning ko'tarilishi korxonada differenziatsiya elementini ishlab chiqarishga yoki xizmat ko'rsatishga sarflagan harajatlarning ortishidan ko'proq bo'lishi kerak;
- nihoyat, agar differenziatsiya elementi sezilarsiz bo'lsa va bozor uni tan olmagan bo'lsa, firma uni ommalashtirish uchun signallarni vujudga keltirishi lozim.

Aksariyat korxonalarining strategiyasi o'sish maqsadlari: savdo hajmi, bozor ulushi, korxonada daromadi yoki o'lchamning o'sishini nazarda tutadi. Shu sababdan tadqiqotlarimiz keyingi bosqichlarida xizmat ko'rsatishni tashkil etish, uning marketing strategiyasini ishlab chiqish, bu orqali iste'molchilar xohish-istaklarini o'zlarining daromadlariga aylantirish tajribasini tahlil qilishga harakat qilamiz.

Marketing strategiyasining har xil turlarining mazmunini hisobga olgan holda, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli strategik konsepsiya ulardan birini to'g'ri tanlash natijasi emas, balki bir vaqtning o'zida ko'plab strategik tarkibiy qismlarning yagona to'plamini ishlab chiqishdir.

Ya'ni, har bir korxonada, strategik tarmoqda taklif qilingan ko'plab strategiyalardan biri yoki bir nechta strategiyalarining majburiy ishtiroki bilan, korxonada imkoniyatlari va maqsadlariga javob beradigan faqat bitta o'ziga xos strategik yo'nalishni shakllantirishi kerak.

Muayyan marketing strategiyasini tanlash ko'plab omillarga va parametrlarga bog'liq bo'lib, ular orasida eng muhimi raqobatchilarning harakatlari va mahsulotning hayotiy siklining bosqichidir. Korxonaning marketing maqsadlari mahsulot bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tishi bilan o'zgaradi va marketing strategiyasini qayta shakllantirish lozim bo'ladi.

Shunday qilib, amalga oshirish bosqichida korxonaning barcha harakatlari ommaboplikni ta'minlashga va iste'molchini xarid qilishga undashga qaratilgan. O'sish va yetuklik bosqichida sa'y-harakatlar raqobatbardoshlikni yaratishga yoki ma'lum bir tovar belgisi uchun iste'molchilarning foydasini his qilishni saqlashga yo'naltirilishi mumkin.

30-Sentabr, 2024-Yil

1. Mamlakatda xizmatlar sohasini rivojlantirishda har bir xizmat ko'rsatuvchi korxonalar yoki tadbirkor amalga oshirayotgan faoliyatida xolistik marketing konsepsiyasiga tayangan holda iste'molchining xohish va istaklarini qondirishga e'tibor qaratishi hamda jahon banki qo'llovida xizmatlar sifatini oshirib borishi lozim.

2. Xizmatlar sohasini rivojlanishining qonuniyatlari va xususiyatlari, adabiyot va amaliyot faoliyati tahlil qilinib, ushbu sohaga ta'sir etuvchi omillar tizimlashtirildi. Ishda xizmatlar ishlab chiqarishning YaIM ulushi aniqlanib, asosiy e'tiborni qaysi yo'nalishlarga qaratilishi lozimligi ko'rsatilgan.

3. Xizmat va tovar o'rtasidagi asosiy farqlar o'rganilib, korxonalar va tadbirkorlarning qanday marketing strategiyasini ishlab chiqilishi masalasi hal etildi. Raqamli iqtisodiyot talablari sharoitida AKT va ta'lim xizmatlarini saqlash va kelajakka o'tkazish imkoniyati asoslab berilgan. Mumtoz marketologlaragar 4 ta farqni ifodalagan bo'lsa, tadqiqotlar natijasida ba'zi xizmatlar turini saqlash imkoniyati mavjudligi isbotlandi. Masalan, intellektual mulk nasldan-naslga o'tishi, axborot texnologiyalarida katta massiv ma'lumotlarni saqlay olish imkoniyati borligi bizning tezisimiz dalilidir.

REFERENCES

1. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi – 20.01.2020 yil
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 28 dekabrda 2019 yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi.
4. Gulyamov S.S. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T.: "Iqtisod Molia" nashriyoti, 2019.
5. Ayupov R.X., Baltabaeva G.R. Rakamli valyutalar bozori: innovatsiyalar va rivojlanish istiqbollari. –T: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2018
6. Info@texnoman.uz
7. <http://tsue.uz/uz/raqamli-iqtisodiyot-yangi-ozbekiston-taraqqiyotining-yangi-davri/>
8. <https://mininnovation.uz/oz/news/raqamli-iqtisodiyot-muammolar-va-imkoniyatlar>